

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN NARSİSTİK KİŞİLİK VE ALEKSİTİMİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NARCISSISTIC PERSONALITY AND ALEXITHYMIA PERSONALITY TRAITS OF UNIVERSITY STUDENTS

Ünsal TAZEGÜL

Iğdır Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, unsaltazegul@gmail.com

Iğdır / Türkiye

ORCID: 0000-0001-9772-9305

Doç. Dr. Kadir YAĞIZ

Iğdır Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü,

kadir.yagiz@igdir.edu.tr

Iğdır / Türkiye

ORCID: 0000-0002-6464-9678

Özet

Yapılan bu çalışmanın amacı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde spor bilimleri alanında okuyan öğrencilerin narsistik kişilik ve aleksitimi kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın evrenini, spor bilimleri fakültesinde okuyan bütün öğrenciler oluştururken; örneklemini ise, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 210 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Toronto Aleksitimi Ölçeği Kısa Versiyonu (TAÖ- 20) ve Narsistik Kişilik Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 20 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ilk olarak homojenlik ve normallik dağılımına bakılmıştır. Bunun için Kolmogorov-Smirnov (K-S) ve Shapiro Wilks testleri kullanılmıştır. Bu incelemeden sonra verilerin analizinde non parametrik test yöntemi kullanılmaya karar verilmiştir. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistik, ve spearman korelasyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonunda, Narsisizm ile Dışa dönük düşünce, Duyguları söze dökmeye güçlük, Duyguları tanımadaya güçlük, Toplam Aleksitimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, Narsisizm, Öğrenci, İlişki.

Abstract

The purpose of this study is to investigate the relationship between narcissistic personality and alexithymia personality traits among students studying sports sciences at Çanakkale Onsekiz Mart University. The study population consisted of all students studying at the Faculty of Sports Sciences, while the sample consisted of 210 students who volunteered to participate.

The Toronto Alexithymia Scale Short Version (TAS-20) and the Narcissistic Personality Inventory were used as data collection tools. Data were analyzed using SPSS 20. Data were first analyzed for homogeneity and normality of distribution. The Kolmogorov-Smirnov (K-S) and Shapiro-Wilks tests were used for this purpose. Following this analysis, the decision was made to use non-parametric testing methods in data analysis. Descriptive statistics and Spearman correlation analysis were used to analyze the data. No statistically significant relationship was found between narcissism and externally oriented thinking, difficulty verbalizing feelings, difficulty recognizing feelings, or total alexithymia. Keywords: Alexithymia, narcissism, student, relationship.

Keywords: Alexithymia, Narcissism, Student, Relationship.

Giriş

Aleksitimi çoğunlukla duyguları tanıma, anlama, ifade etme ve düzenlemedeki bilişsel ve duygusal güçlükler şeklinde tanımlanmaktadır. Aleksitimi kavramı, ilk kez 1972 yılında Sifneos tarafından kullanılmıştır (Temiz, 2018). Aleksitimik kişilerde bu temel özelliklerin yanında sıkça rastlanan ikinci derecede önemli özellikler de bulunmaktadır. Aleksitimik kişiler oldukça seyrek rüya görürler. Rüyaları az içerikli ve günlük yaşamdan kalmaz. Başka bir deyişle, rüyaları genellikle birkaç basit cümle ile sınırlı, iç dünya ve bilinç dışından çok, somut ve günlük olaylarla ilgili rüyalarlardır (Lesser 1981). Aleksitimin özelliklerinden somatizasyonun yeri ile ilgili yapılan çalışmalarda, aleksitimi ile psikosomatik hastalıklara neden olan faktörlerin arasında benzerlikler saptandığı belirtilmiştir (Ergün, 2008). Lesser'e (1985) göre, aleksitimi; düş kurmada yetersizlik, soyut olmayan ve bağımlı bilişsel şekil, sosyal uyumun fazlalaşmasına rağmen sosyal ilişkilerde eksiklik, düşük seviyede ki öz farkındalık ve bireyselliğini karşıya yansıtma stres faktörünü en aza indirmek için psikolojik yöntemleri kullanmak yerine bedenin daha baskın kullanılması gibi özellikleri ortaya koyan, çocukların ve gençlerin yaşadığı bilişsel bir iletişim sorunudur (Aktay, 2014). Aleksitiminin nedenleri nörofizyolojik, psikoanalitik, sosyal öğrenme, gelişimsel ve kalıtsal olarak incelenmiştir (Lesser, 1985). Aleksitimi beyindeki bazı yapıların çalışmasındaki farklılıklardan kaynaklanabileceği gibi, erken gelişim dönemindeki çocukların ebeveynleri ile arasındaki ilişkideki sorunlar, aile yapısı, yetiştirme tarzı ya da uygun olmayan bilişsel süreçler ve ya bilişsel süreçlerdeki eksiklikler nedeniyle çevresindeki uyarıları doğru şekilde yorumlamamasından kaynaklanabilir (Koçak, 2003). İlk olarak psikosomatik hastalığı bulunan kişilerde görülen semptomları açıklamak için kullanılmıştır. Ama günümüzde sadece bu rahatsızlığa sahip bireyler için değil, diğer ruhsal ve fiziksel rahatsızlığı bulunan hastalarda ve sağlıklı bireyler için de sık sık kullanıldığı görülmüştür (Aktay, 2014). Aleksitimik özellikler içinde somatizasyonun önemli bir yer tutmasıyla birlikte yapılan çalışmalar aleksitimi ile psikosomatik hastalıklar arasında etiyolojik bir ilişkiden çok bir benzerlikten söz etmenin daha uygun olacağını göstermiştir. Aleksitimi ile kişilik bozukluklarını ilişkilendiren çalışmalar yok denecek kadar azdır. Ülkemizde yapılan bir başka çalışmada üniversite öğrencilerinde sosyal anksiyete düzeyleriyle aleksitimik özelliklerin ilişkili olduğu bulunmuştur. Klinik olarak sosyal fobi tanısı konmamış olmakla birlikte, patolojik sosyal anksiyete düzeyleri gösteren öğrencilerin aleksitimi puanlarının belirgin olarak yüksek olduğu bildirilmiştir (Aktay, 2014). Duygulara ilişkin yürütülen çalışmalarda üzerinde durulan bir diğer kavram ise aleksitimidir. Gross (1998)'un duygu düzenlemeye ilişkin tanımlarına benzer bir biçimde aleksitimi için de beş boyut üzerinde durulmaktadır. Bunlar; bir başkasının duyguları ile özdeşim kurmaktaki zorluk, kendi duygularını sözel olarak ifade etmeye ilişkin zorluk, duyguları deneyimlemeye ilişkin kapasitedeki eksiklik, bir başkasının duygusu ya da dışsal bir düşünce biçimini düşlemeye ilişkin yoksunluk ile düşlemsel ve sembolik düşünebilmeye ilişkin zayıflıktır. Bu yönüyle aleksitimi, duygu işleme sürecine ilişkin spesifik bir zorluktur. Yapılan uzun süreli çalışmalar; aleksitimi ile depresyon, anksiyete ve şizofreninin yoğunluğu arasında bir ilişkiye işaret etmektedir. Yanı sıra psikosomatik, yeme bozukluğu ve fibromiyalji tanısı olan kimselerde kontrol gruplarına oranla aleksitimi düzeyinin daha yüksek olduğu bilinmektedir (Chen ve ark., 2011).

ALEKSİTİMİNİN KİŞİLİK BELİRTİLERİ

Taylor, Bagby, James ve Parker (1990); aleksitimik kişilik özelliklerinin dört başlık üzerinde toplamışlardır. Bunlardan birincisi duyguların farkına varma, ayırt etme ve dile getirme güçlüğü, ikincisi hayal kurmada yaşanan sıkıntılar, üçüncüsü işlevsel düşünme dördüncüsü ise dışa bağımlı kognitif düşünce şekilleridir (Aktay, 2014).

1. Duyguların Farkına Varma, Ayırt Etme Ve Dile Getirme Güçlüğü

Aleksitimik kişiler duygularına tanımlamada ve dile getirmede güçlükler ile karşılaşır. Bu kişiler duygularını anlamamakta ve anlamlandıramamaktadırlar. Aleksitimik kişilere yaşadıkları bir problem sonucunda ne gibi duygular hissettikleri sorulduğunda; yaşadıkları duyguları anlatmak yerine o esnada neler düşündüklerini, ne yapmak veya ne söylemek istediklerini anlatmaktadırlar. Aleksitimik kişiler; ne zaman duygularından ne zaman düşüncelerinden bahsettiklerinin farkına varamamaktadırlar (Dereboy, 1990).

2. Hayal Kurmada Yaşanan Sıkıntılar

Aleksitimik özellikleri barındıran kişilerin hayal kurmada zorluklar yaşadıkları görülmektedir. Hayal kurmayı boşa geçen bir zaman olarak tanımlamaktadırlar. Duyguları barındıran hayallerden uzak durmayı seçen bu bireylerin hayal etmesi istenilen yaşantılarını canlı, yoğun, duygu dolu şekilde hayal edemedikleri gözlenmiştir (Aktay, 2014).

3. İşlevsel Düşünme

Aleksitimik kişiler işlevsel ve mekanik şekilde düşünme becerileri ile yaşadıkları toplum ile uyum içerisindedirler. Problemin altında yatan duygular faktörleri, engellemeleri, çatışmaları sebebini bulmak yerine sadece yüzeysel sebepler ile ilgilenmektedirler (Aktay, 2014).

4. Dışa Bağımlı - Uyuma Yönelik Kognitif Şekil

Aleksitimik bireyler günlük hayatlarında yaşadıkları bir sorunda, çevresel faktörlere ve ayrıntılara çok önem vermektedirler. Bu sebeple aleksitimik bireyler daha çok dış kontrollü ve yalnızlığı seçen kişilerdir. Bu bireyler zekâlarını, duygularını saklamada ve uyum içinde yaşamak için kullanırlar. Aleksitimik kişiler yaşadıkları toplum ile uyumlu bir şekilde yaşamak için fazlasıyla isteklidirler ve çaba içindedirler. Bu sebeple çevreleriyle sorunsuz, uyumlu ilişkiler içinde olan kişiler olarak bilinirler (Koçak, 2003). Aleksitimik bireylerin bu dört özelliklerinin dışında; nadir rüya gördükleri ve rüyaların öğeleri arasında bir ilişki kurmada zorlandıkları yaratıcı olmaktan yoksun, mekanik tarzda bir hayat sürdürdükleri duygudaşlık kurma yeteneklerinin zayıf olduğu, aynı konu üzerinde ısrarcı ve tekrar eden söylemler içinde buldukları belirlenmiştir (Aktay, 2014).

Narsistik kişilik kavramının sözlük anlamına bakıldığında, bireyin kendi bedensel ve psikolojik özelliklerine aşırı derecede hayran olması ve bireyin kendini aşırı derecede beğenmesi olarak tanımlandığı görülmektedir (Güney, 1998, Hançerlioğlu, 1993, Büyükbasmacı, 2023). Otto Rank narsisizmi, cinsel öz-sevgiyi ifade etmek için kullanmış olsa da, kibir ve kendine hayranlık ile de ilişkilendirmiştir (Atay, 2010). Sigmund Freud narsisizm terimini ilk kez 1910 yılında yayınladığı “Three Essays On The Theory of Sexuality” isimli makalesinde dipnot olarak kullanmış olup, narsisizm üzerine ilk önemli çalışmasını ise 1914 yılında yazdığı “On Narcissism: An Introduction” isimli makalesiyle gerçekleştirmiştir (Gülmez, 2009). Freud narsisizmi, libidinal yatırımın dış dünyadan çekilerek kişinin kendisine yönelmesi olarak tanımlamıştır. Freud, birincil ve ikincil narsisizm olmak üzere iki farklı türde narsisizmden söz etmiştir. Birincil narsisizmi, çocuğun libidinal yatırımının dış nesnelere değil, kendi benliğine yöneltildiği ve bütün çocukların geçmek zorunda olduğu özel bir olgunlaşma süreci olarak tanımlamıştır. Freud'a göre birincil narsisizmde libidinal enerji başlangıçtan itibaren benlikte bulunmakta ve objelere yöneltilmemektedir. Bu durumu ise güçlü ve kusursuz olma duygularının eşlik ettiği benlik şişmesi izlemektedir.

Freud ikincil narsisizmi ise, sonraki süreçte ilişkilerde yaşanan engellemeler ve düş kırıklıkları sonucu, dış dünyaya yapılmış olan libidinal yatırımın, söz konusu dış nesnelere ve kişilerden geri çekilerek benliğe yöneltilmesi olarak açıklamıştır (Geçtan, 2004). Literatürde narsisizm tehlikesiz ve patolojik olmak üzere ikiye ayrılır;

1. Tehlikesiz Narsisizm: Nesnesi, bireyin (sporunun) kendi mücadelesi ve uğraşı sonunda ortaya çıkan bir şeydir. Örneğin sporcu çalışarak öğrenmiş olduğu bir hareketten, Uzun yıllar süren antrenmanlar sonucu elde etmiş olduğu estetiksel görünümünden ya da elde etmiş olduğu başarıdan dolayı narsistçe bir övgü duyabilmektedir. Narsisizmin nesnesi kendi çabaları sonucunda ortaya çıktığı için, kendi yapıtlarına kendi başarılarına duyduğu aşırı ilgi hiç durmadan çalışma süresince ve kullandığı malzemelere duyduğu ilgiyle orantılıdır. Tehlikesiz narsisizmi yaratan etkenler bu yüzden kendi kendini denetler (Fromm, 1994).

2. Patolojik Narsisizm: Nesnesi, bireyin (sporunun) var ettiği ya da ürettiği bir şey değil, sahip olduğu bir şeydir. Örnek olarak bedeni, dış görünüşü, zenginliği ve güzelliği verilebilir. Hastalıklı narsistik bireyler başardıkları bir şeyden değil de sahip oldukları bir özellikten dolayı övünç duyarlar (Fromm,1994).

Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde spor bilimleri alanında okuyan öğrencilerin narsistik kişilik ve aleksitimi kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.

YÖNTEM

Araştırmada; nicel araştırma yöntemi içerisinde yer alan bağıntısal model kullanılmıştır.

Örneklem

Çalışmanın evrenini, spor bilimleri fakültesinde okuyan bütün öğrenciler oluştururken; örneklemini ise, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 210 öğrenci oluşturmaktadır.

Veri Toplama Aracı

Toronto Aleksitimi Ölçeği Kısa Versiyonu

Toronto Aleksitimi Ölçeği Kısa Versiyonu (TAÖ- 20) Bagby ve arkadaşları (1994) tarafından geliştirilen 20 soruluk ölçeğin Türkçe uyarlaması Güleç ve arkadaşları (2009) tarafından yapılmıştır. Ölçek 5'li Likert tipinde maddelerden oluşmaktadır Ölçek aleksitiminin üç alt boyutunu kapsamaktadır. Bu alt boyutlar; duyguları tanımada güçlük (DTG), duyguları söze dökmeye güçlük (DSDG) ve dışa dönük düşünmedir (DDD). Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100, en düşük puan 20'dir. Güleç ve arkadaşları (2009) ölçekten 51 ve üstü puan alanlarda aleksitimi görüldüğünü, ancak yalnızca 59 ve üstü puan alanların saf aleksitimik olarak nitelendirildiğini belirtmektedir. Ölçeğin toplam Cronbach Alpha değeri .78

Narsistik Kişilik Envanteri

Narsistik Kişilik Envanteri: Colombya Üniversitesi'nden Dr. Ames ve arkadaşları tarafından 2006 yılında geliştirilmiştir. Envanterin (NPI) Türkçe formu 2009 yılında Salim Atay tarafından gerçekleştirilmiştir. (Atay,2009; Atay,2010).

Verilerin Analizi

Elde edilen verilerin analizinde SPSS 20 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ilk olarak homojenlik ve normallik dağılımına bakılmıştır (Büyükbasmacı, 2024). Bunun için Kolmogorov-Smirnov (K-S) ve Shapiro Wilks testleri kullanılmıştır. Bu incelemeden sonra verilerin analizinde non parametrik test yöntemi kullanılmaya karar verilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik, ve spearman korelasyon analizi uygulanmıştır.

BULGULAR

Tablo1. Tanımlayıcı İstatistik Bulguları

	Mean	Std. Deviation
Dışa dönük düşünce	23,4202	3,81932
Duyguları söze dökmede güçlük	13,6649	2,55524
Duyguları tanımda güçlük	17,1466	5,50593
Toplam Aleksitimi	54,1117	7,55113
Narsisizm	9,4421	2,42873

Yapılan tanımlayıcı istatistik analizi sonunda, Dışa dönük düşünce boyut skoru 23,4202 olarak, Duyguları söze dökmede güçlük boyut skoru 13,6649 olarak, Duyguları tanımda güçlük boyut skoru 17,1466 olarak, Toplam Aleksitimi skoru 54,1117 olarak ve Narsisizm 15,2789 olarak belirlenmiştir.

Tablo 2. Korelasyon analizi

		Narsisizm
Toplam Aleksitimi	Pearson Correlation	-,063
	Sig. (2-tailed)	,393
Dışa dönük düşünce	Pearson Correlation	-,034
	Sig. (2-tailed)	,642
Duyguları söze dökmede güçlük	Pearson Correlation	-,054
	Sig. (2-tailed)	,461
Duyguları tanımda güçlük	Pearson Correlation	-,060
	Sig. (2-tailed)	,411

Yapılan korelasyon analizi sonunda, Narsisizm ile Dışa dönük düşünce, Duyguları söze dökmede güçlük, Duyguları tanımda güçlük, Toplam Aleksitimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmemiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Yapılan tanımlayıcı istatistik analizi sonunda, Dışa dönük düşünce boyut skoru 23,4202 olarak, Duyguları söze dökmede güçlük boyut skoru 13,6649 olarak, Duyguları tanımda güçlük boyut skoru 17,1466 olarak, Toplam Aleksitimi skoru 54,1117 olarak ve Narsisizm 15,2789 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç aleksitimi ölçeğine göre değerlendirildiğinde, örneklem kapsamındaki öğrencilerin aleksitimik davranışlar sergilediği söylenebilir. Yapılan korelasyon analizi sonunda, Narsisizm ile Dışa dönük düşünce, Duyguları söze dökmede güçlük, Duyguları tanımda güçlük, Toplam Aleksitimi arasında negatif yönde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ancak bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki değildir. Elde edilen veriler ölçek özelliklerine göre değerlendirildiğinde, narsisizm ve aleksitimi arasında olumlu yönde bir ilişkinin olması beklenmektedir. Çünkü narsisizm ve aleksitimi'nin en belirgin özelliklerinden birisi empatik yetersizliği ya da eksikliğidir. Temelli ve arkadaşları 2021 yılında yaptıkları çalışmalarında, Aleksitimi, psikopati ve makyavelizm ile anlamlı ve pozitif bir ilişki gösterirken, narsisizm ile negatif bir ilişki belirlemiştir.

Narsistik kişilik özelliğın ilişkili olduğu diğer bir kişilik türü de, makyavelist kişiliktir. Makyavelizm ile empati arasında negatif yönde bir ilişkili olduğu (Austin ve ark. 2007; Wastell, ve Booth, 2003), makyavelizm ile aleksitimi arasında ise pozitif yönde bir ilişkinin olduğu bildirilmektedir (Cairncross ve ark. 2013).

Yapılan literatür taramasında, konu ile ilişkili çalışmalar bulunmuştur. Bu çalışmaların bazıları bizim çalışmamızın sonuçları ile paralellik gösterirken, bazıları da çelişmektedir.

Kazancı 2023 yılında yaptığı çalışmada, çocukluk çağı travmaları ile narsisizm ilişkisinde aleksitiminin kısmi aracı etkisi olduğunu bulmuştur. Yıldırım 2022 yılında yaptığı çalışmada, aleksitimi ve narsistik kişilik arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir korelasyon belirleyememiştir. Paivio ve Mc Culloch (2004), 100 üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmalarında, çocukluk çağında görülen kötü muamele ile kendine zarar verme (saç yolma, kendini kesme ve yakma) davranışları arasında ilişki olduğunu ve aleksitiminin bu ilişkide ara değişken olduğunu bulmuştur. Alioğlu 2019 yılında yaptığı çalışmada, 18 yaş üstü bireylerin aleksitimi skorunu 59,95 olarak belirlemiştir. Narsistik Kişilik Bozukluğu gösterme eğilimi açısından oluşturulan gruplarda, ortalamanın altında puan alanların Aleksitimi toplam puan ortalamaları ile ortalamanın üstünde puan alanların Aleksitimi toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlemiştir. Kişilik bozukluklarının incelendiği bir başka çalışmada Şizoid, Kaçınan ve Antisosyal Kişilik Bozukluğu ile aleksitimi arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu gözlenirken, Şizotipal Kişilik Bozukluğu ile negatif yönde bir ilişkinin varlığından söz edilmektedir (Rick ve Vanheule, 2007). Sınır Kişilik Bozukluğu teşhisi almış bireylerde aleksitiminin daha fazla gözlendiği görülmektedir (Coolidge, Estey, Segal, Marle ve 2013). Başka bir araştırmada; Sınır Kişilik Bozukluğu tanısı almış kadın hastaların aile üyelerinin yüksek aleksitimi düzeylerine sahip olduğunu ve ailelerdeki aleksitimi ile düşük empati düzeyleri arasında bir ilişki olduğu gösteren bulgular da tespit edilmiştir (Guttman, ve Laporte, 2002). Aleksitimi düzeyi yüksek kişilerin empati yeteneğinin zayıf olması, dışa bağımlı sosyal ilişkiler geliştirmesi, sürekli gergin olması, mekanik düşünme tarzını benimsemesi, sürekli olarak başkalarını memnun etme çabası, kişinin kendi duyguları ile kurduğu sınırlı ilişki ile açıklanmaktadır (Alioğlu, 2019). Aksoy ve Çoban hemşirelik öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıf ile aleksitimi ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu belirlemiştir. Mattila ve arkadaşları tarafından 2006 yılında yapılan bir çalışmada, eğitim düzeyinin aleksitimi puanı arasında negatif korelasyon olduğunu ve iyi eğitim düzeyine sahip kişilerde aleksitimik puanının daha düşük olduğunu belirtmişlerdir. Gezer 2017 yılında yaptığı çalışmada, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin narsisizm skorunu 6,84 olarak tespit etmiştir. Akıncı 2015 yılında üniversite öğrencileri ile yapmış olduğu çalışmada, 20'li yaşların başında olan ergenlerin kendilerinden yaşça büyük olan ergenlere oranla daha yüksek düzeyde narsistik eğilim gösterdiklerini belirlemiştir.

Sonuç olarak, narsisizm ve aleksitimi arasında negatif yönde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

Yapılan literatür taraması sonunda, sporcu öğrencilerin narsisizm ve aleksitimi düzeyleri arasındaki ilişkiyi doğrudan ortaya koyan bir çalışmanın olmadığı belirlenmiştir. Literatürde sporcu öğrenciler dışında, farklı popülasyon grupları üzerine yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bu yönüyle yapılan bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı ve bundan sonra konu ile ilgili yapılacak daha kapsamlı çalışmalara örnek olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

Akıncı, İ. (2015). Narsisizm Türleri ve Psikolojik İyilik Hali Arasındaki İlişki: Duyguların ve Duygu Düzenleme Güçlüklerinin Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aksoy, M. Çoban, G. İ. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin aleksitimi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. *Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi*, 14(1), 45-51.

Aktay, M. (2014). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Üniversite Öğrencilerinde Aleksitimi Ve Depresyonun Yordayıcısı Olarak Bağlanma Stilleri

Alioğlu, S. (2019). Narsisistik, Sınır ve Şizoid Kişilik Bozukluklarına Yatkinlıkta Duygusal Farkındalığın İncelenmesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Programı, İstanbul.

Atay, S. (2009). Narsist kişilik envanterinin Türkçe'ye standardizasyonu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 184.

Atay, S. (2010). *Çalışan Narsist*, 1. Baskı. Namar Yayınları: İstanbul.

Austin EJ, Farrelly D, Black C, Moore H. (2007) Emotional intelligence, Machiavellianism and emotional manipulation: Does EI have a dark side? *Pers Individ Dif.* 2007;43(1):179-189. 52.

Büyükbasmacı, Y. E. (2025). 10-27 Yaş Arası Genç Sporcularda Zihinsel Antrenman Algı Düzeyinin Sportif Sorunlarla Başa Çıkma Becerilerine Etkisi. *Gençlik Araştırmaları Dergisi*, 13(35), 74-92. <https://doi.org/10.52528/genclikarastirmalari.1454322>

Büyükbasmacı, Y. E. (2023). *Uygulamalı egzersiz ve spor psikolojisi*. Nobel Akademik Yayıncılık.

Cairncross M, Veselka L, Schermer JA, Vernon PA. (2013). A behavioral genetic analysis of alexithymia and the dark triad traits of personality. *Twin Res Hum Genet.* 16(3):690-697.

Chen, J., Xu, T., Jing, J., Chan, R. C. K. (2011). Alexithymia and emotional regulation: a cluster analytical approach, *BMC Psychiatry*, 11, 33-38. doi:10.1186/1471-244X-11-33

Coolidge, F. L., Estey, A. J., Segal, D. L., & Marle, P. D. (2013). Are alexithymia and Schizoid Personality Disorder synonymous diagnoses? *Comprehensive Psychiatry*, 54(2), 141-148.

De Rick, A., & Vanheule, S. (2007). Alexithymia and DSM-IV personality disorder traits in alcoholic inpatients: A study of the relation between both constructs. *Personality and Individual Differences*, 43(1), 119-129.

Dereboy, İ.F. (1990). Aleksitimi: Bir Gözden Geçirme. *Türk Psikiyatri Dergisi*. 1(3):157-165.

Ergün, H. (2008). 14-18 Yaş Arası Ergenler Ve Ebeveynlerinde Aleksitimik Özellikler, Ebeveyn Tutumları, Bağlanma Ve Bağımlılık. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji.

Fromm, E. (1994). Sevginin Ve Şiddetin Kaynağı, 6. Baskı, (Çev: Y. Salman, N. İçten). Payel Yayınları: İstanbul.

Geçtan, E. (2004). *Psikodinamik Psikiyatri Ve Normal Dışı Davranışlar*, 17. Basım. Yaylacık Matbaacılık Ltd: İstanbul.

Gezer, E. (2017). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Narsistik Eğilimleri. *Journal of International Social Research*, 10(53).

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative review. *Review of General Psychology*, 2(3), 271-299.

Guttman, H., & Laporte, L. (2002). Alexithymia, empathy, and psychological symptoms in a family context. *Comprehensive Psychiatry*, 43(6), 448-455.

Gülmez, N. (2009). Narsistik liderlik. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Güney, S. (1998). *Davranış Bilimler Ve Yönetim Psikolojisi Terimler Sözlüğü*. Özel Basım.

Hançerlioğlu, O. (1993). *Ruhbilim Sözlüğü*. 2. Baskı. İstanbul: Remzi Kitap Evi.

Kazancı, D. (2023). Çocukluk Çağı Travmaları İle Narsisizm İlişkisinde Bireysel Özellikler: Aleksitimi ve Beden Algısının Rolü, Yayınlanmış doktora Tezi, Işık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programı, İstanbul.

Koçak, R. (2003). Üniversite Öğrencilerinde Aleksitimi ve Yalnızlığın Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*. 2(19):15- 24.

Lesser, I.M. (1981). A Review of the Alexithymia Concept, *Psychosomatic Medicine*, 43, (6), 531-543

Lesser, I.M. (1985). A Critique of Contributions to The Alexithymia Symposium. *Psychotherapy Psychosomatic*, 44:82-88.

Mattila AK, Salminen JK, Nummi T, Joukamaa M. Age is strongly associated with alexithymia in the general population. *Journal of Psychosomatic Research*. 2006; 61(5):629-35. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychores.2006.04.013>

Paivio SC, Mc Culloch CR (2004) Alexithymia as a mediator between childhood trauma and self-injurious behaviors. *Child Abuse Negl*, 3: 339-354.

Temelli, E., Kaya, S., Kazgan, M. H., Yılmaz, N. A., Ayar, E., & Yükseloğlu, E. H. (2021). Karanlık Üçlü Kişilik Özelliklerinde Genetiğin Rolü. *Bulletin of Legal Medicine/Adli Tıp Bülteni*, 26(2).

Temiz, Z. T. (2018). Bir sınıflandırma çalışması: aleksitimik belirtiler ve bağlanma örüntüleri. *Medeniyet Araştırmaları Dergisi*, 3(5), 21-42.

Wastell C, Booth A. (2003). Machiavellianism: an alexithymic perspective. *J Soc Clin Psychol*. 2003;22(6):730-744. 53.

Yıldırım, U. (2022). *Romantik İlişkilerde Duygusal İstismarın, Psikodinamik Kişilik Organizasyonları, Klinik Spektrumda Kişilik Eğilimleri ve Aleksitimi ile İlişkisi* (Master's thesis, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).